

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabarlari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umkulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 <i>Azamatova Dildora Shuxrat qizi</i>
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 <i>Babayeva Dilnoz Xaydarovna</i>
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 <i>Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi</i>
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 <i>Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi</i>
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 <i>Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi</i>
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 <i>Egamova Munisa Khakim kizi</i>
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 <i>Kodirov Akbar Shuxratovich</i>
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 <i>Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi</i>
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 <i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 <i>Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna</i>
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 <i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 <i>Omondavlatova Diyora Otabekovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi</i>
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 <i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 <i>Qurbonova G. M.</i>
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 <i>Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi</i>
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 <i>Norqobilova Rayxona Davlatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 <i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 <i>Shaymatova Aziza</i>
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 <i>Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi</i>
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 <i>Suyarova Orzigul Sodiq qizi</i>

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarning ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
Madinabonu Farkhodova	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
Mirsaitova Guzal Baxodirovna	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
Mirzoqulov Sh. A.	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
Musurmonova Mariya Burxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
Narimova Gulnora Abdumannonova	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
Rashidov Sherzod Abdirayimovich	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
Raxmataliyev Sherzod	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
Y. E. Sobirov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy vebsaytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна	

Ilk yoshdagi bolalar nutqi rivojlanishini psixologik xususiyatlari.....	442
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Rajabova Sarvinoz Raxmon qizi</i>	
O'quvchilarda mustaqil ta'lim faoliyatini shakllantirishda kognitiv va metakognitiv strategiyalarning o'zaro integratsiyasi	445
<i>Boymonov Hoshim Isroilovich</i>	
Socio-Psychological Characteristics of the Impact of Social Stigma on the Psycho-Emotional State of Women Experienced in Domestic Violence	449
<i>Dumarova Gulmira Kozimbekovna</i>	
Interfaol o'qitish metodlari orqali o'quvchilarda kommunikativ qobiliyatni rivojlantirish texnologiyasi.....	452
<i>Jalilova Sevinch Shuhrat qizi</i>	
Akmeologik yodashuv asosida o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasi.....	455
<i>Kuchkorova Ozoda G'ayrat qizi</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarliklari	459
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Psixokorreksiya va psixodiagnostikada proektiv metodning qo'llanishi.....	462
<i>Narbasheva Mexri Achilovna, Odinayeva Farangiz Ilxombek qizi</i>	
Talabalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik jihatlari	465
<i>Safayev Nuriddin Salixovich</i>	
Bolalar nutqini o'stirish jarayonida milliy tarbiyani yo'lga qo'yishning pedagogik imkoniyatlari	469
<i>Valijon Qodirov, Umarova Mubina Ziyoyidin qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik rivojlanishining psixologik–pedagogik xususiyatlari.....	473
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna, Hamidova Anisa Olimovna</i>	
O'quvchilarning informatika va axborot texnologiyalari fanidan mustaqil o'quv faoliyati natijalarini baholash metodikasi (IIV akademik litseylarida iivakademik.uz veb-platfomasi misolida).....	476
<i>Axmedov Yodgorbek Olimjonovich</i>	
Влияние цифровых технологий на современное общество.....	482
<i>Абдукаримова Шахноза Набиевна</i>	
Mantiqiy tafakkurning falsafiy asoslari va zamonaviy tafakkur turlari (kliplik, tanqidiy, kreativ tafakkur va boshqalar)	485
<i>Jo'rayev Shuhratbek Maxamadaliyevich</i>	
Aralash ta'lim (blended learning) texnologiyasidan foydalanish orqali tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish.....	488
<i>Olimov Anvarjon Mamirovich</i>	
Biblioterapiyani bolalarga singdirishda o'qituvchining tashkilotchiligi	491
<i>Djabborov Ma'sud, Norova Maftuna Karimovna</i>	
Sportchilarning jismoniy tayyorgarlik jihatlari tahlili.....	493
<i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>	
Raqamli muhitda ta'lim sifati nazoratini boshqarish mexanizmlarining nazariy asoslari.....	496
<i>Sattoriy Shohruh Abdijabbor o'g'li</i>	
O'zbekiston tarixidagi zamonaviy jarayonlarni falsafiy tahlil asosida o'qitish: nazariy va metodologik yondashuvlar	500
<i>Abdullayeva Asila Abdulxodiyevna</i>	
Methods for Enhancing English Speaking Skills in the Classroom	504
<i>F. Kh. Eshboyeva, Mamayusupova Nihola Ulugbek kizi</i>	
Jamiyatdagi o'zgarishlar va til rivoji	509
<i>Igamnazarova Nafisa Saidnazarovna</i>	
Ta'lim sifati oshirishda fanlararo integratsiyaning dolzarbligi va ahamiyati.....	514
<i>Ismoilova Gulrux Ulug'bekovna</i>	
Sociocultural Factors Influencing Language Learning Among Central Asian Students.....	519
<i>Mamataliyev Davronbek</i>	
IB kelajak ta'limining asosiy jihatlari	523
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

O'qish savodxonligi mashg'ulotlarida ertak va maqollardan foydalanish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	528
<i>N. Q. Olimova, X. Xamidova</i>	
Pedagoglarda frustratsion tolerantlik bo'yicha tafovutlarning ifodalanishi	532
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li</i>	
Gamifikatsiya texnologiyasining boshlang'ich ta'limdagi pedagogik samaradorligi	538
<i>Nurniyazova Albinaxan Saparniyazovna</i>	
Teatr pedagogikasining bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishdagi o'rni	542
<i>Nurova Rohila Ismoil qizi</i>	
Bolalar kvazimuloqotining psixolingvistik xususiyatlari	547
<i>Yuldasheva Dilafuz Maxamadaliyevna</i>	
Педагогические условия формирования у старших дошкольников основ экономической культуры ..	550
<i>Жураева Наргиза Таировна, Азимова Махбуба Хасановна</i>	
Развитие лексико-грамматического строя речи у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности	553
<i>Жураева Наргиза Таировна, Алимova Зилола Закировна</i>	
Обогащение представлений старших дошкольников о разных странах мира в детской проектной деятельности	556
<i>Жураева Наргиза Таировна, Дониёрова Шахзода Зафаровна</i>	
Использования дидактических игр для развития коммуникативных умений в группе детей старшего дошкольного возраста	560
<i>Жураева Наргиза Таировна, Рахманова Гуласал Рахматуллаевна</i>	
Развитие творческих способностей дошкольников средствами музыкального фольклора	564
<i>Жураева Наргиза Таировна, Хашимова Хилола Абдусаттаровна</i>	
Karalli va takroriy limitlar orasidagi bog'liq	568
<i>Mambetturdiyev Muxammedali</i>	
Современные заимствования в русском языке (названия фаст-фуда)	572
<i>Рабиева Рухшона Бобожонова</i>	
качественное высшее образование - основа инновационного прогресса Узбекистана	576
<i>Расулов Илхом Инамович</i>	
Texnologiyalar yordamida og'zaki tarjimoni takomillashtirish: AI va avtomatik translyatsiya tizimlarining imkoniyatlari	580
<i>Rajabova Umida Rajab qizi</i>	
Kompyuter grafikasi vositalari yordamida ta'lim jarayonini tashkil etishning pedagogik asoslari	583
<i>Ergasheva Dilafuz Chori qizi</i>	
A Conceptual Teacher Digital Competence Model for Vocational Education	587
<i>Alisher Jumanov, Guloyim Rakhimboyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentligi tushunchasi	591
<i>Sa'dullayeva Nafisa Ilhomjon qizi, Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar iqtidorini rivojlantirish muammosining pedagogik-psixologik talqini	594
<i>Sapayeva Gulnoz Azimbayevna</i>	
Zamonaviy va an'anaviy tarbiya uslublarining maktabgacha yoshdagi bolalarga psixologik ta'siri. O'zbekiston oilalarida qiyosiy tahlil	600
<i>Tursunova Aziza Ixtiyorovna</i>	
Tarbiyachi faoliyatida tarbiyalanuvchi shaxsni rivojlantirishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	603
<i>Yusupova Vasila Yangibayevna</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	606
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Boshqaruv kompetentligini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar va pedagogik texnologiyalar	609
<i>O'rmonov Elmurod Mamasoliyevich</i>	

Umumta'lim maktabi o'quvchilarining kreativ fikrlashini tarbiya darsligi vositasida rivojlantirish	612
<i>Abdisharipova Shaydo Bahtiyor qizi</i>	
The Effectiveness of Visual Teaching Methods in Developing Self-Directed Learning Competence Among Undergraduate Mehnat Muhofazasi va Texnika Xavfsizligi Students	615
<i>Abdullayeva Mukhlisakhon Akhrorjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashda xorij tajribasi	620
<i>Aliyeva Ravshanoy Zaripovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishning tashkiliy shakllari va ta'lim vositalari	624
<i>Daniyarova Sarbinaz Maxsetovna</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda kommunikativ yondashuvning nazariy asoslari.....	627
<i>Davlatova Nigora Berdimurot qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlikni tizimli boshqarishning ilmiy-pedagogik asoslari	631
<i>Fotima Uralovna Jumanova, Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Yosh mutaxassislarda ijtimoiy muhitga moslashishda emotsional intellektning namoyon bo'lishi.....	635
<i>G'affarova Nazira Fayzulla qizi</i>	
Ko'p ma'noli so'zlarning badiiy matnda qo'llanilishi.....	639
<i>G'ulomova Zilola Rafiqjon qizi</i>	
Oilaviy munosabatlarda er-xotin bir-birini o'zaro tushunishining o'ziga xosligi va ahamiyati.....	642
<i>Ibaydullayeva Umida Rustamjonovna</i>	
Gospital maktablar faoliyatini tashkil etishda Buyuk Britaniya, AQSh, Finlyandiya, Germaniya va Gretsiya tajribalardan foydalanish.....	646
<i>Isakulova N. J.</i>	
Interactive Approaches to Developing EFL Learners' Listening Skills.....	650
<i>Isayeva Umida</i>	
Global o'zgarishlar sharoitida yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari	653
<i>Kudratova Lola Ravshanovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda tezkor hisoblashga o'rgatishning samarali usullari	656
<i>Mamasaidova Muhabbat Abdulalom qizi, Akbaraliyeva Marjona Xurshid qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bolalarga ingliz tilini o'rgatish	660
<i>Marasulova Dono Nigmatullayevna</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi chatbotlardan foydalanib 10-sinfda fizika masalalarini o'rgatish metodikasi	665
<i>Matenova Go'zzal Djumabayevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilariga ona tilini o'qitish metodlarini takomillashtirish	671
<i>Muminova Munajat Yuldashевна</i>	
Bolalarning etnopsixologik xususiyatlarini rivojlantirishning psixologik shart-sharoitlari.....	675
<i>Norbekova Barno Shavkatovna</i>	
Qashqadaryo viloyati maktablarida yangi baholash tizimini joriy etishning ta'lim sifati ko'rsatkichlariga ta'siri	679
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
O'zbek tilida gapirish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini tanlash mezonlari.....	683
<i>Polvonova Shahnoza Faxriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda yil fasllariga oid materiallarni innovatsion-integratsion yondashuvlar asosida o'rgatish metodikasini samaradorligini oshirish.....	686
<i>Rajabova Muxayyo Komilovna</i>	
Pedagogik jarayonda bilimlar integratsiyasi orqali tahlil qobiliyatini shakllantirish yo'llari	691
<i>Rustamova Latofat Istam qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar	694
<i>Rustamova Manzura Mirkamolovna, Zamira Talipova</i>	
Zamonaviy raqamli jamiyatda oilaviy qadriyatlar transformatsiyasi va uning yoshlar ongiga ta'siri	697
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna</i>	

INSONDAGI HAYOTIY TANLOV BILISH PSIXOLOGIYASINING SOHASI SIFATIDA	Insondagi hayotiy tanlov bilish psixologiyasining sohasi sifatida.....	703
	S. S. Shukurullojeva	
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI SHAKLLANTIRISH	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish	708
	Sharofova Feruza Qavmiddinbek qizi	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INTERAKTIV METODLARDAN FOYDALANISH	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda interaktiv metodlardan foydalanish	713
	Xilola Ochilova Sheraliyevna	
YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA MUNOSABATLAR TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI	Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashda munosabatlar tizimini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari.....	716
	Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Ibdullayeva Sharifaxon Oybek qizi	
KURASHCHI QIZLARNING TEXNIK HARAKATLARINING KINEMATIK VA KINETIK MODELASHTIRISH	Kurashchi qizlarning texnik harakatlarining kinematik va kinetik modellashtirish	721
	Xomudjonova Feruza Komiljon qizi	
O'SMIRLIK DAVRIDAGI INQIROZ VA UNING MUAMMOLARINING PSIXOLOGIK RIVOJLANISH MEKANIZMLARI	O'smirlik davridagi inqiroz va uning muammolarining psixologik rivojlanish mexanizmlari	725
	Xujaniyozova Oygul Rajabovna, Maksudbekova Shaxzoda Sherzod qizi	
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA IJODIY FAOLIYAT ASOSIDA BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodiy faoliyat asosida bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xosligi	730
	Yuldasheva Shoxida Botirovna, Menlimuratova Gulsanem	
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ	Взаимосвязь защитных механизмов и психологической устойчивости подростков в условиях цифровой среды	734
	Алимова Елена Геннадьевна	
NARRATIV MATERIALLAR VOSITASIDA O'SMIR YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIKNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	Narrativ materiallar vositasida oilada o'smir yoshdagi bolalarda kitobxonlikni shakllantirish texnologiyalari.....	740
	Yunusova Shahoza Axror qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ ДОО КАК СРЕДСТВО ВСЕСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА	Интеграция мультипликации в образовательную среду доо как средство всестороннего развития личности ребенка	745
	Терехова Ольга Евгеньевна, Аллазарова Мадина Давронбековна	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ	Совершенствование речевой культуры студентов	749
	Пардабоева Дильфуза Рустамовна	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ИСКУССТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ	Использование потенциала искусства в формировании эмоционального интеллекта и социальной компетентности дошкольников	752
	Терехова Ольга Евгеньевна, Сайфидинова Мунира Бурхонидиновна	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ	Теоретические основы проектирования инновационных моделей формирования коммуникативной готовности к школе	756
	Терехова Ольга Евгеньевна, Абдурауфова Хилолахон Шахобитдин кизи	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР	Теоретико-методологические основы формирования логического мышления старших дошкольников посредством интеграции традиционных и интерактивных игр	760
	Терехова Ольга Евгеньевна, Рахимова Гулноз Эркиновна	
ОТ РЕПРОДУКЦИИ К АВТОРСТВУ: ПОЭТАПНАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КРЕАТИВНОСТИ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ	От репродукции к авторству: поэтапная система развития языковой креативности в старшем дошкольном возрасте	764
	Терехова Ольга Евгеньевна, Каримова Регина Равильевна	
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДОО СРЕДСТВАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР	Опытно-экспериментальное исследование формирования нравственно-волевых качеств дошкольников в условиях доо средствами национальных игр	768
	Терехова Ольга Евгеньевна, Хакимова Одина Шермухамматовна	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI VA OILA O'RTASIDAGI HAMKORLIKNI TIZIMLI BOSHQARISHNING ILMIY-PEDAGOGIK ASOSLARI

Fotima Uralovna Jumanova

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim" fakulteti
Maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasini mudiri professor

Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi

"Maktabgacha ta'lim" yo'nalishi 2-kurs magistri

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlik, pedagogik hamkorlik hamda zamonaviy ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hamjihatlikka asoslangan faoliyatlar xususida fikr-mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: intellektual, axloqiy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanish, "ijtimoiy-pedagogik sheriklik", "ta'limiy hamkorlik".

Abstract: This article examines collaboration between preschool educational institutions and families, pedagogical collaboration, as well as activities based on mutual solidarity among all participants in the modern educational process.

Key words: intellectual, moral, physical, and social development, "social-pedagogical partnership," "educational collaboration."

Аннотация: В данной статье рассматриваются сотрудничество между дошкольной образовательной организацией и семьёй, педагогическое сотрудничество, а также деятельность, основанная на взаимной солидарности всех участников современного образовательного процесса.

Ключевые слова: интеллектуальное, нравственное, физическое и социальное развитие, "социально-педагогическое партнёрство", "образовательное сотрудничество".

KIRISH

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, unda tarbiya va ta'lim jarayonlarining sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktabgacha yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishida hal qiluvchi bosqich bo'lib, aynan shu davrda uning intellektual, axloqiy, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishining poydevori yaratiladi. Mazkur jarayonda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlik muhim pedagogik omil sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda maktabgacha ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlar maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini yangi bosqichga olib chiqishni taqozo etmoqda. Biroq amaliyot shuni ko'rsatadiki, ko'plab hollarda ushbu hamkorlik tizimli yondashuv asosida yo'lga qo'yilmayapti, natijada tarbiyaviy ta'sirlarning uzviyligi va uzluksizligi buzilmoqda. Shu bois maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash dolzarb ilmiy muammo sifatida namoyon bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy adabiyotlarda pedagogik hamkorlik tushunchasi turli yondashuvlar asosida talqin qilinadi. Ayrim tadqiqotchilar uni pedagog va ota-onalar o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuvi sifatida izohlasa, boshqalari hamkorlikni pedagogik jarayon subyektlarining teng huquqli sherikligi sifatida talqin etadilar. Ushbu qarashlarni umumlashtirgan holda, pedagogik hamkorlikni bolani har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yagona tarbiyaviy makon yaratish jarayoni sifatida tavsiflash mumkin. O'zbekistonlik olim va tadqiqotchilar M. X. Rahimova,

M. G. Abdufattoyeva, Z. Fayziyeva, M. Usmanova va boshqalarning ilmiy ishlarida bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan oila o'rtasidagi samarali hamkorlikning pedagogik ahamiyati keng yoritilgan.

Ingliz faylasufi Frensis Bekonning fikriga ko'ra, "Bola oilaning quvonchi, ota-onaning ko'magi, jamiyatning hayotiy kuchidir. Bolalar tufayli hayot yanada shirin, o'lim esa unchalik dahshatli ko'rinmaydi", degan fikrlar mazkur masalaning naqadar muhim va dolzarb ekanini tasdiqlaydi. Shuningdek, Rossiya olimlari va tadqiqotchilaridan N. V. Korniyenko va I. N. Turyginalarning ilmiy-amaliy tadqiqotlarida maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasini tashkil etish hamda ota-onalar bilan ishlash masalalariga oid hamkorlik pedagogikasining turli nazariy va amaliy jihatlarini atroflicha tahlil qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jamiyat hayoti, farzand tarbiyasi va yurt ravnaqi uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti nihoyatda muhim institut hisoblanadi. Har bir bolaning o'ziga xos ichki olami, fe'l-atvori va qiziqishlari turlicha bo'ladi. Shu bois ushbu beg'ubor olamni chuqur anglash, unga ma'no va mazmun bag'ishlash hamda bolaning "men"ini shakllantirish jarayonida ota-onalar bilan mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yish katta ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ota-onalar bilan munosabatlarda yangi yondashuvlarni joriy etish, ularning shaxsiy tajribasini hisobga olish muhimdir. Ota-onalarning bilimga bo'lgan ehtiyojlari, so'rovlari va istaklarini inobatga olgan holda bolalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi muammolarga muloqot mazmunini yo'naltirish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi. Tarbiyachilar va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlar shaxsiy manfaatdorlikni, eskicha qarashlardan xalos bo'lishni hamda o'z faoliyatiga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish usullarini qamrab oladi. Farzand ta'limi va tarbiyasini rivojlantirish tamoyiliga asoslangan mazkur hamkorlik bolalarning qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash qobiliyatini, o'z ta'lim faoliyatini tahlil qilish ko'nikmalarini hamda ota-onalar tomonidan farzandini muntazam nazorat qilishni nazarda tutadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda jamiyat rivoji bilan birga "ota-onalik mas'uliyati" tushunchasi ham tobora keng qamrovli mazmun kasb etmoqda. Ota-ona farzandini moddiy jihatdan ta'minlash, uni tarbiyalash va ta'lim olishini tashkil etish bilan birga, uning shaxs sifatida kamol topishi uchun mas'uldir. Oiladagi tarbiya uzoq muddatli, uzluksiz va ko'p qirrali jarayon bo'lib, ayniqsa maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limida maktabgacha ta'lim tashkilotlari va ota-onalar hamkorligining o'rni beqiyosdir. Oila va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borgan taqdirdagina ko'zlangan maqsadlarga erishish mumkin. Bu inkor etib bo'lmaz haqiqatdir. Har bir bola biz kattalar uchun bebaho gavhar, yangi unib chiqayotgan va parvarish talab qiladigan niholga qiyosdir. Shu sababli har bir ota-ona farzandi uchun, tarbiyachilar esa tarbiyalanuvchi kichkintoylar uchun qancha ko'p e'tibor, vaqt va mablag' sarflasa, shuncha ijobiy natijalarga erishiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ota-onalar bilan jamoaviy va yakka-yakka ishlash shakllarini mohirona uyg'unlashtirish, keng jamoatchilik orasida pedagogik tashviqot ishlarini tashkil etish orqali bolalar tarbiyasida samarali natijalarga erishish mumkin. Bejizga "bolalarni tarbiyalash – kelajakni tarbiyalashdir" deb aytilmagan.

Tizimli yondashuv asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligining pedagogik asoslarini aniqlash, uning samarali texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim vazifalardan biridir. Oila ijtimoiy institut sifatida bolaning shaxsiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, maktabgacha yosh davrida bolaning dastlabki ijtimoiy tajribasi, axloqiy me'yorlari, nutqi va xulq-atvori asosan oilada shakllanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini oiladan ajratilgan holda tasavvur etib bo'lmaydi.

Pedagogik nuqtayi nazardan oila bolaning birlamchi tarbiya muhiti bo'lib, unda tarbiyaviy ta'sirlar uzluksiz va tabiiy tarzda amalga oshiriladi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti esa ushbu jarayonni ilmiy asosda tizimlashtiruvchi, yo'naltiruvchi va to'ldiruvchi muassasa vazifasini bajaradi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasidagi hamkorlik pedagogik jarayon samaradorligini ta'minlovchi muhim shartlardan biri hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik "ijtimoiy-pedagogik sheriklik", "ta'limiy hamkorlik" kabi tushunchalar orqali izohlanadi. Ushbu tushunchalar mazmunida tomonlarning teng huquqliligi, o'zaro mas'uliyati va yagona maqsad sari yo'naltirilganligi mujassamdir.

Maktabgacha ta'lim tizimida oila bilan ishlash shakllari turlicha bo'lib, ular ota-onalar yig'ilishlari, individual suhbatlar, treninglar, ochiq mashg'ulotlar hamda maslahatlar orqali amalga oshiriladi. Biroq ushbu faoliyat ko'pincha epizodik xarakterga ega bo'lib, yaxlit tizim sifatida tashkil etilmaydi. Shu nuqtayi nazardan, oila institutining pedagogik o'rnini tizimli yondashuv asosida qayta ko'rib chiqish zarurati yuzaga keladi. Pedagogik hamkorlik zamonaviy ta'lim tizimining muhim konseptual tushunchalaridan biri bo'lib, u ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro hamjihatlikka asoslangan faoliyatni anglatadi. Maktabgacha ta'lim

kontekstida pedagogik hamkorlik, avvalo, tarbiyachi, bola va ota-onalar o'rtasidagi maqsadga yo'naltirilgan, rejalashtirilgan hamda uzluksiz aloqalarni qamrab oladi. Pedagogik hamkorlikning asosiy belgilariga umumiy maqsadning mavjudligi, o'zaro mas'uliyat, ishonchga asoslangan munosabatlar, faol muloqot va faoliyat natijalarini birgalikda baholash kiradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligida ushbu belgilar yetarli darajada shakllanmagan taqdirda, tarbiyaviy ta'sirlar samarasiz bo'lib qoladi.

Shuni ta'kidlash lozimki, pedagogik hamkorlik faqat tashkiliy tadbirlar majmui bilan cheklanib qolmasligi kerak. U bolaning shaxsiy rivojlanish dinamikasini kuzatish, muammolarni birgalikda aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqishni ham o'z ichiga oladi. Bu esa hamkorlikning tizimli xarakterga ega bo'lishini taqozo etadi. Tizimli yondashuv zamonaviy pedagogika fanida murakkab pedagogik hodisalarni o'rganish va tashkil etishda muhim metodologik asos hisoblanadi. Ushbu yondashuv har qanday pedagogik jarayonni o'zaro bog'liq elementlardan tashkil topgan yaxlit tizim sifatida ko'rib chiqishni nazarda tutadi. Pedagogik tizim tarkibiga maqsad, mazmun, metodlar, vositalar, subyektlar va natijalar kiradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida tashkil etishda ushbu komponentlarning o'zaro uyg'unligi va izchilligi muhim ahamiyat kasb etadi. Aks holda, hamkorlik alohida tadbirlar yig'indisiga aylanib qoladi. Tizimli yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat: yaxlitlik, strukturalilik, funktsionallik, ochiqlik, rivojlanish va dinamiklik. Mazkur tamoyillar MTT va oila hamkorligiga tatbiq etilganda, hamkorlik jarayoni doimiy rivojlanib boruvchi, tashqi ijtimoiy omillarga moslashuvchan tizim sifatida shakllanadi.

Tizimli yondashuv asosida tashkil etilgan hamkorlikda har bir subyekt – tarbiyachi, ota-ona va bola – muayyan funksiyaga ega bo'ladi. Tarbiyachi pedagogik jarayonni rejalashtiruvchi va muvofiqlashtiruvchi, ota-onalar esa faol ishtirokchi va sherik sifatida namoyon bo'ladi. Bola esa ushbu tizimning markaziy elementi hisoblanadi. Shunday qilib, tizimli yondashuv maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini ilmiy asosda tashkil etish, uning samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanishini ta'minlash imkonini beradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligi masalasi nafaqat milliy pedagogika, balki xalqaro tajribada ham muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Rivojlangan davlatlar ta'lim tizimida ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish barqaror pedagogik amaliyot sifatida qaraladi. Jumladan, Finlandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Germaniya maktabgacha ta'lim tizimida oila va ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlik tizimli yondashuv asosida tashkil etilgan. Xorijiy tajribalarda ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkilotining teng huquqli hamkori sifatida e'tirof etiladi. Ular ta'lim mazmunini rejalashtirish va baholash jarayonlarida ishtirok etadi, shuningdek pedagogik qarorlar qabul qilishda o'z fikrlarini bildirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bunday yondashuv ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirish bilan birga, bolalarda ijtimoiy moslashuv jarayonini ham jadallashtiradi.

Milliy tajribaga murojaat qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida oila bilan ishlash masalasi normativ-huquqiy hujjatlar asosida belgilangan. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida ota-onalar bilan hamkorlik muhim komponent sifatida ko'rsatilgan. Biroq amaliyotda mazkur hamkorlik ko'pincha an'anaviy shakllar – ota-onalar yig'ilishi, bayram tadbirlari va maslahatlar bilan cheklanib qolmoqda. Shu sababli xorijiy tajribadagi tizimli yondashuv elementlarini milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, ularni madaniy va ijtimoiy xususiyatlarni inobatga olgan holda joriy etish zarurati mavjud.

Tizimli yondashuv asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tashkil etish, avvalo, ushbu hamkorlikning strukturaviy komponentlarini aniqlashni talab etadi. Strukturaviy komponentlar hamkorlik tizimining ichki tuzilishini belgilovchi asosiy elementlar hisoblanadi. Mazkur hamkorlik tizimining asosiy komponentlariga maqsadli komponent, mazmuniy komponent, faoliyatli komponent, tashkiliy-boshqaruv komponenti hamda baholash-natijaviy komponent kiradi. Maqsadli komponent bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan umumiy pedagogik maqsadni o'z ichiga oladi. Mazmuniy komponent esa MTT va oila hamkorligida amalga oshiriladigan tarbiyaviy, ta'limiy va rivojlantiruvchi faoliyat mazmunini belgilaydi.

Faoliyatli komponent pedagoglar va ota-onalarning birgalikdagi amaliy faoliyat shakllarini qamrab oladi. Tashkiliy-boshqaruv komponenti hamkorlik jarayonini muvofiqlashtirish, rejalashtirish va nazorat qilish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Baholash-natijaviy komponent esa hamkorlik samaradorligini aniqlash mezonlari va ko'rsatkichlarini belgilaydi. Axborot-pedagogik muhit MTT va oila hamkorligining samaradorligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Ushbu muhit pedagogik jarayon ishtirokchilari o'rtasida muntazam axborot almashinuvi, teskari aloqa va hamkorlikni rivojlantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitda axborot-pedagogik muhitni shakllantirishda raqamli texnologiyalar muhim o'rin tutadi. Elektron kundaliklar, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va veb-platformalar ota-onalar hamda pedagoglar o'rtasidagi muloqotni tezkor va samarali qiladi. Biroq ushbu vositalardan foydalanishda pedagogik maqsadlar va axborot xavfsizligi talablariga qat'iy rioya etish zarur. Axborot-pedagogik muhit axborot berish, maslahatlashuv, monitoring va tahlil funksiyalarini bajaradi. Ushbu muhit orqali ota-onalar bolaning rivojlanish holati, muvaffaqiyatlari va muammolari haqida muntazam ma'lumotga ega bo'ladi. Bu esa tarbiyaviy ta'sirlarning izchilligini ta'minlaydi. Shunday qilib, axborot-pedagogik muhit MTT va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida tashkil etishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini samarali tashkil etishda ota-onalar bilan ishlash shakllari va metodlari muhim ahamiyatga ega. Ushbu shakllar bolani rivojlantirish jarayoniga ota-onalarni faol jalb qilish hamda pedagogik ta'sirni uzluksiz amalga oshirishga xizmat qiladi. Ota-onalar bilan ishlashning asosiy shakllari quyidagilardan iborat:

- yig'ilishlar va uchrashuvlar, ya'ni bolaning rivojlanish xususiyatlari hamda tarbiyaviy vazifalar bo'yicha pedagogik tushuntirishlar beriladigan mavzuli yig'ilishlar;
- individual uchrashuvlar orqali bolaning individual rivojlanishi yuzasidan maslahatlar berish;
- treninglar va seminarlar orqali ota-onalarning pedagogik savodxonligini oshirish hamda tarbiyaviy vaziyatlarda to'g'ri xulq-atvor strategiyalarini shakllantirish;
- ochiq mashg'ulotlar va kuzatuvlar jarayonida ota-onalarning bolalar bilan amalga oshirilayotgan pedagogik faoliyatni bevosita kuzatishi va pedagogik jarayonni amaliy misollar asosida tushunishi;
- maslahatlar va psixologik yordamni tashkil etish orqali ota-onalarga bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga oid tavsiyalar berish hamda muammoli vaziyatlarda psixologik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash.

Ota-onalar bilan ishlash metodlari esa turli pedagogik yondashuvlarni qamrab oladi:

- konsultativ metod individual maslahatlar orqali bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi;
- faol metod muammoli vaziyatlar, rol o'yinlari va tajribalar orqali ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etishni ta'minlaydi;
- axborot-metodik metod targ'ibot materiallari, elektron resurslar va kitoblar yordamida zarur axborotni yetkazishga yo'naltiriladi;
- monitoring va tahlil metodlari bolaning rivojlanish holatini kuzatish va baholash, shuningdek ota-onalarni erishilgan natijalar bilan tanishtirish imkonini beradi.

Mazkur shakl va metodlar tizimli yondashuv asosida uyg'unlashtirilgan taqdirda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligining samaradorligi sezilarli darajada oshadi. Shu bilan birga, ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb qilish ularning pedagogik madaniyatini rivojlantiradi hamda bolaning ijtimoiy, intellektual va axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shunday qilib, tizimli yondashuv asosida maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tashkil etish bolalarning rivojlanishini rag'batlantiradi, pedagogik jarayon samaradorligini oshiradi va ota-onalarni tarbiyaviy jarayonning faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Raximova, M. X. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari va oila o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning pedagogik shart-sharoitlari. – Toshkent: Fan, 2020.
2. Abdufattoyeva, M. G'. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning o'zaro hamkorligi. – Toshkent: Sharq, 2024.
3. Mannopovna, J. O., Uralovna, J. F., Rahmatullayevna, M. S. Formation of artistic perception of future teachers // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020, 24(6). – P. 518–526.
4. Маҳкамов, У., Жуманова, Ф., Равшанов, Ж. Бўлажак ўқитувчиларни тарбиявий ишларини ташкил этиш ва бошқаришга тайёрлаш // Academic Research in Educational Sciences, 2020, № 3. – В. 815–830.
5. Жуманова, Ф. У., Жабборова, О. М. Учинчи ренессанс даврида бошланғич таълим // Academic Research in Educational Sciences, 2020, № 4. – В. 238–243.
6. Choriyeva, D. Oila va maktabgacha ta'lim tizimida amalga oshiriladigan ijtimoiy vazifalar // Talqin va tadqiqotlar, 2023, 1(32).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.